

FUNKSIONAL NONLARNI RESPUBLIKA SHAROITIDA DOLZARLIGI VA ZARURIYATI

Turg'unov Shukrullo Hamidullo o'g'li
Namangan muhandislik-texnologiya instituti
Oziq-ovqat texnologiyasi kafedrasida doktoranti.

Ilmiy rahbar, t.f.n., dotsent
Xayrullo Murodillaevich Qanoatov

Annotatsiya: Ushbu maqolada non va non maxsulotlarini tayyorlashda bug'doy va arpadan foydalanish unidan tashqari uni inson organizmi uchun foydali maxsuloti ekanligi aniqlangan. «Non sifatining asosiy ko'rsatkichlari qatoriga namlik, g'ovaklik, kislotalilik ham kiradi. Umuman, mahsulotning sifati birinchi navbatda masalliqqa bog'liq. U yaxshi bo'lishi kerak. Non tayyorlash uchun asosiy masalliq un, suv, xamirturush va tuzdir. Yaxshi un glyuten (kleykovina) miqdori va sifati orqali aniqlanadi. Glyuten qancha yaxshi bo'lsa, uning pishirish xususiyati shunchalik yuqori bo'ladi»

Kalit so'z: Non, ko'rsatkich, un, suv, xamirturush, milliy retsept, tuz, oqsil, oziq-ovqat.

Abstract: This article describes the use of wheat and barley in the preparation of bread and bakery products, as well as its beneficial properties for the human body. "Main indicators of bread quality include moisture, porosity, and acidity. In general, the quality of the product depends primarily on the ingredients. It should be good. The main ingredients for making bread are flour, water, yeast and salt. Good flour is determined by the amount and quality of gluten. "The better the gluten, the better its cooking properties."

Key word: Bread, indicator, flour, water, yeast, national recipe, salt, protein, food.

Аннотация: В данной статье рассказывается об использовании пшеницы и ячменя в приготовлении хлеба и хлебобулочных изделий, а также о его полезных свойствах для организма человека. «Основными показателями качества хлеба являются влажность, пористость и кислотность. Вообще

качество продукта зависит в первую очередь от ингредиентов. Должно быть хорошо. Основными ингредиентами для приготовления хлеба являются мука, вода, дрожжи и соль. Хорошая мука определяется количеством и качеством клейковины. «Чем лучше глютен, тем лучше его кулинарные свойства».

Ключевые слова: Хлеб, индикатор, мука, вода, дрожжи, народный рецепт, соль, белок, пища.

Non – eng ajoyib ozuqa mahsulotlaridan biri, u juda uzoq va boy tarixga ega. Eng birinchi non neolit davrida paydo bo‘lgan deb hisoblanadi, bu esa taxminan 5—12 ming yil avval deganidir! Shu vaqtdan buyon u inson uchun eng asosiy energiya manbai bo‘lgan va bo‘lib kelmoqda. Non sayyoramizning barcha madaniyatlarida e‘zozlanadi, ushbu mahsulotning turlarini esa sanab adog‘iga yetib bo‘lmaydi.

Kun sayin nonning zarari yoki foydasi ko‘pligi haqidagi turli fikrlarga ko‘p duch kelmoqdamiz. Keling, bunga aniqlik kiritishga urinib ko‘ramiz.

Non – nafaqat qadimiy, balki favqulodda foydali mahsulot. Dunyoning ko‘plab mamlakatlarida u ovqatlanish rasionining asosi hisoblanadi. Italianlar makaron, meksikaliklar tako tayyorlayotganida yoki Toshkentda somsa pishirilayotganida ham mohiyatan, ularning barchasi non tayyorlayotgan bo‘ladi!

Non – eng ajoyib ozuqa mahsulotlaridan biri, u juda uzoq va boy tarixga ega. Eng birinchi non neolit davrida paydo bo‘lgan deb hisoblanadi, bu esa taxminan 5—12 ming yil avval deganidir! Shu vaqtdan buyon u inson uchun eng asosiy energiya manbai bo‘lgan va bo‘lib kelmoqda. Non sayyoramizning barcha madaniyatlarida e‘zozlanadi, ushbu mahsulotning turlarini esa sanab adog‘iga yetib bo‘lmaydi.

Kun sayin nonning zarari yoki foydasi ko‘pligi haqidagi turli fikrlarga ko‘p duch kelmoqdamiz.

Umuman olganda, xalq hayotida non global ahamiyatga ega. ko‘p odamlar uchun mahsulot, har bir xalqning o‘z ishlab chiqarish o‘z milliy retseptlar bor sabab, madaniyatning bir qismi sifatida bajaradi. Ushbu mahsulot qattiq marta ochlik

odamlarni saqlanadi. Shuning uchun, non - u faqat bir pazandalik mahsulot, bir universal mulk emas.

Ushbu mahsulot tufayli xususiyatlari mashhur bo'ldi. Uning asosi don bor. Shunday qilib, undan chiqib bir shaxs qimmatli o'simlik protein va aminokislotalar oladi.

Bundan tashqari, non vitaminlar, minerallar, tolalar, kaltsiy, kaliy, natriy, magniy, temir va fosfor manbai hisoblanadi. mahsulot yuqori, to'yimli uglevodlar boy.

Bugungi kunda, odamlar katta jismoniy majburlash kundalik hayotda yo'q. Shunday qilib, va non ortiqcha iste'moli, ham foydali bo'lmaydi. Chunki uning javdar va boshqa don mashhur mahsulotlar bo'lib. Bu non va kam ularda uglevodlar hazm yaxshilash.

Non taom to'ldiradi mumkin, va mustaqil mahsulot sifatida harakat qilishi mumkin. Axir, biz tez-tez sendvichlar, quiches, sendvich foydalaning. a non kek, jole, non sho'rva - turli madaniyatlarining retseptlar unga asoslangan oziq-ovqat munosib miqdorini topish mumkin.

Quyidagi jadvalda har xil turdagi nonlarning asosiy energiya ko'rsatkichlari keltirilgan:

Nonning nomi	100 g mahsulot uchun energiya qiymati			
	Kaloriya, kkal	Oqsillar, g	Yog ', g	Uglevodlar, g
Javdar	310	11	2,7	58,0
Karabuğday	308	12,6	3,3	57,1
Makkajo'xori	369	6,5	2,2	79,0
Bug'doy	242	8,2	2,6	46,3

Guruch	376	8,8	3,1	78,2
--------	-----	-----	-----	------

Oqsilm oddalar inson oziqasida muhim o'rin egallaydi. Taomlardagi oqsillar organizmdagi hujayralarning yangilanishi va tiklanishini ta'minlaydi. Ular organizm damuhim vazifalarni bajaruvchi fermentlar va gormonlar tarkibiga kiradi. Oqsillarningam inokislota tarkibi, ulardagi almashinmaydigan aminokislotalar miqdori (izoleytsin, leytsin, lizin, metionin, triptofan, treonin va valin) katta ahamiyatga egadir. Ulardan lizin, metionin, triptofanlar kamyob ammokislotalardir.

Almashinmaydigan aminokislotalar orasida eng muhim bo'lib lizin hisoblanadi. Iste'mol qilinadigan mahsuiotlarning tarkibida lizin kamligi gemoglobin tarkibidagi eritrotsitlarning miqdorini kam ayishiga sabab bo'lib, qon aylanishining buzilishiga olib keladi. Triptofan va metionin ning miqdoriga ham alohida ahamiyat beriladi. Zamonaviy nuqtai nazardan alohida oziq-ovqat mahsulotlarining tarkibidagi aminokislotalar miqdori qanchalik talabga javob berishini aniqlash uchun etalon sifatida idea! oqsil tushunchasi qabul qilingan. Bunday oqsilning 1 grammida quyidagi miqdorda aminokislotalar mavjud (mg da): izoleytsin 40. leytsin 70, lizin 55, metionin va sistinning jami 35, fenilalanin va tirozinning jami 60, triptofan 10, treonin 40 va valin 50. Ko'rinib turibdiki, ideal oqsilning tarkibiga almashinmaydigan aminokislotalar bilan bir qatorda 2 ta almashinadigan aminokislota ham kiradi: sistin (metionin bilan birgalikda) va tirozin (fenilalanin bilan birgalikda). Bu ikki juftning har biri birgalikda inson organizmida ma'lum vazifani bajarishi kerak.

Sog'lom ovqat yumshoq va mazasiz bo'lmasligi shart. Ishlab chiqaruvchilar tobora ko'proq odamlarning sog'lom turmush tarziga o'tayotganini bilib, shirinliklarga ajoyib alternativa ishlab chiqarishni boshladilar. To'liq donli non nafaqat parhezli va foydali ovqat emas. Bu shuningdek, quritilgan mevalar, mayiz yoki dengiz o'tlarini o'z ichiga olgan mazali mahsulotdir. Nonlarning tarkibini o'rganing va o'zingiz uchun eng maqbul variantni tanlang.

«Asosiy masallig‘iga qarab, nonning ikkita turi farqlanadi: bug‘doy va javdar noni. Holbuki, nonning boshqa turlari, masalan, makkajo‘xori noni yoki grechka noni ham mavjud. Biroq javdar noni haqida gap ketganida shuni yoddan chiqarmaslik kerakki, uni faqat javdar unidan tayyorlash nihoyatda qiyin – u og‘ir va zich bo‘ladi. Qolaversa, bunday non turi iste‘mol uchun unchalik yoqimli bo‘lmaydi.

Shuning uchun ishlab chiqaruvchilar xamirga bug‘doy unidan qo‘shadi, bu nonni shishiradi va yumshatadi. Aslida, bu bug‘doy-javdar yoki javdar-bug‘doy nonidir. Muayyan mahsulotdagi ustuvor un turi nom berishda asosiy vazifani o‘taydi»,–

Bir necha o‘n yillar ilgari tezpishar deya nomlanuvchi non turi ommalashdi. Bu tayyor aralashma bo‘lib (ushbu texnologiya «qadoqda» deb nomlanadi), unga kerakli masalliqlar qo‘shsangiz bas – non tayyor bo‘ladi! Bunday aralashmalar tarkibi va ularning sog‘liq uchun qanchalar xavfsizligi biz uchun noma‘lum.

Non aralashmasi (xamir) tayyorlanish usuliga ko‘ra ham turlanadi – u klassik, ko‘pchigan va ko‘pchimagan bo‘lishi mumkin. Haqiqiy buvimiz tayyorlagandek non aralastirilib, ko‘pchitib va mushtlab tayyorlanadi. Non qolipli, yero‘choqda pishgan, qovurilgan bo‘lishi mumkin. Nonning shakli ham har xil bo‘ladi: dumaloq, to‘rtburchak, kesilgan va kesilmagan...

Non mahsulotlari paydo bo‘lish tarixi va millatga xoslik singari xususiyatlarga ko‘ra ham tasniflanadi. Masalan, o‘zbek noni, lavash, italyancha chiabatta, fransuzcha bageta, rus qora noni va boshqalar.

Shuningdek, tayyor non mahsulotlari bilan bir qatorda yarimtayyor non mahsulotlari kabi zamonaviy turlar ham mavjud. Yarimtayyor non quyidagicha tayyorlanadi: non 80 foiz tayyor holatga keltiriladi, muzlatiladi va do‘kon, restoran va mehmonxonalarga yuboriladi. Iste‘molchi esa bunday nonni o‘zi pishirib oladi. Bunday holatda, ikki marta termik ishlov amalga oshiriladi. Bu esa unchalik ham yaxshi emas.

Kerakli namlik darajasini saqlab turish uchun yarimtayyor mahsulotlarga namlikni saqlovchi kuchaytirgichlar qo‘shiladi. Bu endi buvimiz tayyorlaydigan non emas. Mamlakatimizda kuchaytirgichlar ko‘pincha, mahsulotga hajm qo‘shish uchun ham ishlatiladi. Eng qiziq tomoni, bunday nonga bo‘lgan talab katta.

«Non turli xil pechlarda pishiriladi. Yevropa mamlakatlarida oliy navli non toshda pishiriladi. Aynan shu turdagi nonning usti qisirlagan ko‘rinishda, ichi esa yumshoq bo‘ladi. Ammo bizda bunday nonga bo‘lgan talab yuqori emas. Chunki odamlar bunday nonni eskirgan, qattiq deb o‘ylaydi, bu turdagi nonni faqat u haqida bilgan odamlargina sotib oladi», – deya suhbatni davom ettiradi Nargiza Bahromova.

Boshqa narsalar qatori, non xamirturushi va rangi bilan ham ajralib turadi. U turlicha – xamirturushli, xamirturushsiz, oq va qora ranglarda bo‘ladi. Birinchi nav non O‘zbekistonda ham keng tarqalgan. Bu nonga birinchi navli un shunday rang beradi.

Adabiyotlar:

- 1.X.Buriyev,R Jurayev,O Alimov Dala ekinlari mahsulotlarini saqlash va birlamchi ishlov berish texnologiyasi Toshkent 2022 147-b.
- 2.Atabayeva X.N Donli ekinlarning biologiyasi va yetishtirish texnologiyasi - Toshkent, 2009, 119-b.
3. R.T.Adizov, A.X.G'afforov Don omborlari va elevatorlar Toshkent-2007 230-b.
- 4.X Bo'riyev R.Jurayev O.limov Don mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash Toshkent Mehnat 1997